

Questionário 4 - Comparativo das Práticas

Este questionário tem o objetivo de avaliar como as práticas adotadas na disciplina:

1. **Interação com o aplicativo Spotify**
2. **Classificação de postagens sobre o Spotify**

contribuiu para sua compreensão e aplicação dos conceitos estudados na disciplina.

Informamos que:

- Não há riscos previsíveis associados à participação neste estudo. Os benefícios estão relacionados à melhoria de sua aprendizagem;
- Os dados serão utilizados apenas para fins acadêmicos. Dados de identificação não serão expostos no relatório da pesquisa, preservando o anonimato e sigilo dos participantes;

Se houver dúvidas ou necessidade de mais esclarecimentos sobre a pesquisa, entre em contato com os responsáveis:

Pesquisadores:

<omitidos>

Agradecemos, desde já, a sua colaboração.

*** Indica uma pergunta obrigatória**

1. Se você consente participar desta pesquisa, marque a opção abaixo.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Identificação

2. Qual o seu nome? *

3. Qual seu curso? *

Marcar apenas uma oval.

Engenharia de Software

Ciência da Computação

Outro:

4. Qual sua professora?

Marcar apenas uma oval.

<Omitido 1>

<Omitido 2>

A. Compreender

5. **Qual prática ajudou mais você a compreender os conceitos da disciplina? ***

Marcar apenas uma oval.

Interação com o aplicativo Spotify

Classificação de postagens sobre o Spotify

6. Sobre a questão anterior, explique brevemente. *

7. **Após realizar as duas práticas, sua compreensão sobre os seguintes conceitos melhorou em qual atividade?**

Marcar apenas uma oval por linha.

	Interação com o app	Classificação de postagens	Ambas	Nenhum
Facetas de Usabilidade	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Facetas de UX	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Análise de feedback de usuários	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

B. Aplicar

8. **Em qual prática foi mais fácil aplicar os conceitos estudados na disciplina? ***

Marcar apenas uma oval.

- Interação com o aplicativo
- Classificação de postagens
- Ambas foram igualmente fáceis
- Ambas foram difíceis

9. **Explique a questão anterior. ***

10. **Durante as atividades, qual prática facilitou mais a identificação de exemplos reais dos conceitos estudados?**

Marcar apenas uma oval.

- Interação com o aplicativo
- Classificação de postagens
- Ambas
- Nenhuma

C. Analisar

11. **Em qual prática foi mais fácil analisar situações e relacioná-las com os conceitos da disciplina?**

Marcar apenas uma oval.

- Interação com o aplicativo
- Classificação de postagens
- Ambas igualmente
- Nenhuma

12. **Explique a questão anterior. ***

13. **Qual prática exigiu mais esforço para interpretar e classificar corretamente as informações?**

Marcar apenas uma oval.

- Interação com o aplicativo
- Classificação de postagens
- Ambas exigiram esforço semelhante

14. **Qual prática ajudou mais você a perceber problemas ou qualidades do sistema Spotify?**

Marcar apenas uma oval.

- Interação com o aplicativo
- Classificação de postagens
- Ambas ajudaram igualmente

15. Explique a questão anterior

D. Avaliar

16. **Qual prática você considera mais eficaz para aprender os conceitos de usabilidade experiência do usuário?**

Marcar apenas uma oval.

- Interação com o aplicativo
- Classificação de postagens
- Ambas igualmente eficazes

17. **Explique a questão anterior. ***

18. **Qual prática foi mais interessante para você? ***

Marcar apenas uma oval.

- Interação com o aplicativo
- Classificação de postagens
- Ambas
- Nenhuma

19. Qual prática você considera mais difícil? *

Marcar apenas uma oval.

- Interação com o aplicativo
- Classificação de postagens
- Ambas foram igualmente difíceis
- Nenhuma foi difícil

Reflexão sobre as práticas**20. O que você aprendeu na prática de interação com o aplicativo que não teria aprendido apenas com teoria?**

21. O que você aprendeu na prática de classificação de postagens que não teria aprendido apenas com teoria?

22. **Se você tivesse que escolher apenas uma prática para aprender os conceitos da disciplina, qual você escolheria?**

Marcar apenas uma oval.

- Interação com o aplicativo
- Classificação de postagens

23. **Explique a questão anterior ***

24. **Você considera que as duas práticas são complementares para o aprendizado? ***

Marcar apenas uma oval.

- Sim
- Não
- Talvez

25. **Explique a questão anterior. ***

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

